

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Husanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____ 20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____ 20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, ____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma`lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan islohatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi _____

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Detalni berilgan ortogonal proyeksiyalari asosida uning izometrik proyeksiyasini qurish

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. Orthogonal proyeksiyalarni qayta tuzish usullari	14
2. Ortogonal proyeksiya (monj usuli).....	19
3. Ortogonal proeksiyalari asosida uning izometrik proeksiyasini qurish..	22
4. Ortogonal proyeksiyalar haqida umumiy tushunchalar	24
Xulosalar	25
Foydalanilgan adabiyotlar	26
Ilovalar	26

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Fan bizni urab turgan ob'ektiv borlikning konuniyatlarini urganadi va uz tadkikotlaribilan ular xakidagi bilimimizni boyitadi. Borlikning dialektik konuniyatlarini urganishda geometrik xossalar xam katta rol uynaydi. Oliy texnika ukuv yurtlarida ukutiladigan fundamental texnika fanlari bulajak injenerlarga shunday apparatlar beradiki, bular orkali amaliy injenerlik masalalari ochiladi. Chizma geometriyaning asosiy apparati proektsiyalash usullari bulib, u chizma vositasida urganiladi.

Chizma geometriya umumiy geometriyaning bir shaxobchasidir, u narsalarning geometrik xususiyatlariga asoslangan xolda tasvirlash metodlari yordamida ularning shakllari, ulchamlari va uzaro joylashishlari, shuningdek pozitsion metrik va konstruktiv masalalarni echish algoritmlarini urganiladi.

Chizma geometriya boshka geometriyalardan uzining asosiy usuli tasvirlash usuli bilan fark kiladi. Chizma geometriya matematika fanlari bilan uzviy boglik bulib, umumiy texnika fanlaridan xisoblanadi. U uzining tasvirlash usullari yordamida ukuvchining fazoviy tasavvurini kengaytiradi, tasvirlarni yasash va oldindan yasalgan tasvirlarni chizma geometriya ukiy bilish xamda injenerlik masalalarini echishga yordam beradi. Chizma geometriya konunlari bilan bor narsalargina emas, balki tasavvur kilinadigan narsalar xam tasvirlanadi.

Chizma geometriyaning asosiy mazmuni kuyidagilardan iborat:

1. Fazodagi figuralarning tekislikdagi (umuman sirtdagi) tasvirlarini yasash usullarini yaratish
2. Figuralarning berilgan tasviriga asosan unga oid fazoviy masallarni echish va tekshirish usullarini urganish.

Xar qanday tartibda joylashgan nuktalar tuplami geometrik figura deyiladi. Geometrik figuralarni tashkil kiluvchi nuktalar tuplami bir necha va cheksiz kup

nuqtalardan tuzilgan bulishi mumkin. Geometrik figuralar juda kup. Ammo shulardan eng asosiylari tugri chizik va tekislikdir.

Kurs ishining maqsadi. Detalni berilgan ortogonal proyeksiyalari asosida uning izometrik proyeksiyasini qurish haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obykti. Detalni berilgan ortogonal proyeksiyalari asosida uning izometrik proyeksiyasini qurish haqidagi ma'lumotlarni noananaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Detalni berilgan ortogonal proyeksiyalari asosida uning izometrik proyeksiyasini qurish va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish , ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Detalni berilgan ortogonal proyeksiyalari asosida uning izometrik proyeksiyasini qurish va ulardan foydalanish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Detalni berilgan ortogonal proyeksiyalari asosida uning izometrik proyeksiyasini qurish haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Detalni berilgan ortogonal proyeksiyalari asosida uning izometrik proyeksiyasini qurish haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Detalni berilgan ortogonal proyeksiyalari asosida uning izometrik proyeksiyasini qurish haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o`qitish va uni takomillashtirishda o`zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg`izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo`jaev, E.Rovziev kabilarning hissalarini katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy

aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Buzilish ko'rsatkichlarini hisoblashni soddalashtirish uchun GOST 3453-59 aksonometrik o'qlar bo'ylab kamaytirilmasdan izometrik proyeksiyani x'' , y'' va z'' va aksonometrik o'qlar bo'ylab kamaytirilmasdan dimetrik proyeksiyani x'' va y'' va bilan qurishni tavsiya qiladi. aksonometrik o'q bo'ylab 0,5 ga qisqarish y'' . Bunday holda, tasvir biroz kattalashtiriladi, lekin uning ravshanligi yomonlashmaydi.

Izometrik proyeksiyada barcha koeffitsientlar bir-biriga teng:

$$k = t = n;$$

$$3 \cdot 2 = \text{gacha } 2,$$

$$k = y_j \cdot 2UZ - 0,82.$$

Shuning uchun izometrik proyeksiyani qurishda aksonometrik o'qlar bo'ylab chizilgan ob'ektning o'lchamlari 0,82 ga ko'paytiriladi. O'lchamlarni bunday qayta hisoblash noqulay. Shuning uchun, oddiylik uchun izometrik proyeksiya odatda o'qlar bo'ylab o'lchamni (buzilishni) kamaytirmasdan amalga oshiriladi. x , y , i , bular. birlikka teng qisqartirilgan buzilish koeffitsientini oling. Ob'ektning izometrik proyeksiyada paydo bo'lgan tasviri haqiqatdan biroz kattaroqdir. Bu holatda o'sish 22% ni tashkil qiladi ($1,22 = 1 : 0,82$ raqami bilan ifodalanadi).

Har bir segment eksa bo'ylab yo'naltirilgan x , y , z yoki ularga parallel bo'lib, o'z kattaligini saqlab qoladi.

Izometrik proyeksiya o'qlarining joylashuvi rasmda ko'rsatilgan. 6.4. Shaklda. 6.5 va 6.6 ortogonalni ko'rsatadi (lekin) va izometrik (b) nuqta proyeksiyasi LEKIN va L segmenti IN.

Izometriyada olti burchakli prizma. Ushbu chizma bo'yicha olti burchakli prizmaning ortogonal proyeksiyalar tizimida qurilishi (6.7-rasmda chapda) rasmda ko'rsatilgan. 6.7. Izometrik o'qda I balandlikni o'chiring H, o'qlarga parallel chiziqlar chizish hiu. O'qga parallel bo'lgan chiziqni belgilang X, nuqtalarning joylashuvi / va Nuqta qurish uchun 2 chizmadagi ushbu nuqtaning koordinatalarini aniqlang - x^2

Va 2 da va aksonometrik tasvirdagi ushbu koordinatalarni chetga surib, nuqta quring 2. Ballar xuddi shu tarzda qurilgan. 3, 5 Va 6.

Yuqori poydevorning qurilgan nuqtalari bir-biriga ulanadi, nuqtadan / x o'qi bilan kesishgan joyga chekka chiziladi, keyin nuqtali qirralar 2 , 3, 6. Pastki poydevorning qovurg'alari yuqoridagi qovurg'alarga parallel ravishda tortiladi. Nuqta qurish L, yon yuzida, koordinatalar bo'ylab joylashgan x A(yoki da A) Va 1 A dan bilinadi

Qo'lda izometrik tasvirni qurishda (chizma kabi) sakkiz nuqtada ellips bajariladi. Masalan, tovoqlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va 8 (6.8-rasmga qarang). ball 1, 2, 3 va 4 mos keladigan aksonometrik o'qlarda va nuqtalarda joylashgan 5, 6, 7 Va 8 ellipsning mos keladigan katta va kichik o'qlari qiymatlari bo'yicha qurilgan. Ellipslarni izometrik proyeksiyada chizishda ularni ovallar bilan almashtirib, quyidagi tarzda qurish mumkin 1 . Qurilish rasmda ko'rsatilgan. 6.8 tekislikda yotgan ellips misolida xOz. Nuqtadan / markazdan, radiusli tirqish hosil qiling $R=D$ ellipsning kichik o'qining O nuqtada davomi bo'yicha, (ular ham xuddi shu tarzda unga simmetrik nuqta quradilar, bu chizmada ko'rsatilmagan). O nuqtadan, markazdan yoyni qanday chizish kerak CGC radius D, ellips konturini tashkil etuvchi yoylardan biri. O nuqtadan, xuddi markazdan, radiusli yoy chizilgan O^G nuqtalarda ellipsning katta o'qi bilan kesishgan joyga OU Nuqtalardan o'tish O p 0 3 to'g'ri chiziq, yoy bilan kesishgan joyda topilgan CGC nuqta TO, belgilaydigan 0 3 K- ovalning yopilish yoyi radiusining qiymati. ball TO ovalni tashkil etuvchi yoylarning konjugatsiya nuqtalari hamdir.

1. Orthogonal proyeksiyalarni qayta tuzish usullari

Geometrik shaklning proyeksiyalaridagi holatlari uning fazoda proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan joylashuviga bog'liq. Umumiy vaziyatdagi geometrik shakllarning proyeksiyalari proyeksiyalar tekisliklariga qisqarib proyeksiyalanadi (5.1,a,b-rasm).

Agar geometrik shaklning proyeksiyasi originaliga teng bo'lib proyeksiyalansa, bu shaklga oid metrik xarakteristikalarini, masalan, $\triangle ABC$ tomonlarining haqiqiy

o'lchamlari, uchlaridagi burchaklarning qiymatlari va boshqa xarakteristikalarini aniqlash mumkin (5.1,v-rasm).

Demak, shunday xulosaga kelish mumkinki, agar geometrik shakl proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan fazoda xususiy vaziyatda berilsa yoki umumiy vaziyatda berilgan geometrik shakl xususiy vaziyatga keltirilsa, bu bilan metrik va pozitsion masalalarni yechish mumkin. Shuning uchun ayrim

5.1-rasm

hollarda umumiy vaziyatda berilgan geometrik shakllarning berilgan ikki proyeksiyasi asosida maqsadga muvofiq ravishda yangi xususiy vaziyatga keltirilgan proyeksiyalari tuziladi.

Geometrik shaklning berilgan ortogonal proyeksiyalari asosida yangi proyeksiyalarini yasash **ortogonal proyeksiyalarni qayta tuzish** deyiladi.

Umumiy vaziyatda berilgan geometrik shakllarni xususiy vaziyatga keltirish asosan ikki usulda bajariladi.

Aylantirish usuli. Bunda proyeksiyalar tekisliklari o'z holatlarini o'zgartirmaydi. Proyeksiyanuvchi shakl ularga qulay holga kelguncha biror o'q atrofida aylantiriladi.

Geometrik shaklning fazoviy vaziyati o'zgartirilmasdan proyeksiyalar tekisliklari sistemasini unga nisbatan xususiy vaziyatga kelguncha yangi proyeksiyalar tekisliklari bilan almashtirish - **proyeksiyalar tekisliklarini almashtirish usuli** deyiladi.

Quyida bu usullarni alohida ko'rib chiqamiz.

Aylantirish usuli

Aylantirish usuli parallel harakatlantirish usulining xususiy holi hisoblanadi. Bu usulda geometrik shaklga tegishli nuqtaning trayektoriyasi ixtiyoriy bo'lmay, balki berilgan biror o'qqa nisbatan aylana bo'yicha harakatlanadi. Aylana markazi berilgan o'qda joylashgan bo'lib, aylanish radiusi esa harakatlanuvchi nuqta bilan aylanish o'qi orasidagi masofaga teng bo'ladi yoki aylanish tekisligini aylanish o'qi bilan kesishgan nuqtasi bo'ladi.

Aylanish o'qlari proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan perpendikulyar, parallel, shuningdek, proyeksiyalar tekisligiga tegishli va boshqa vaziyatlarda bo'lishi mumkin.

Quyida turli vaziyatlarda joylashgan aylanish o'qlari atrofida aylantirish usullarni ko'rib chiqamiz.

Geometrik shakllarni proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar o'q atrofida aylantirish. Nuqtani aylantirish. H va V tekisliklar sistemasida ixtiyoriy A nuqta va i aylanish o'qi berilgan bo'lsin (5.2,a-rasm). Agar A nuqtani $i \perp V$ aylanish o'qi atrofida harakatlantirsak, mazkur nuqta V tekislikka parallel V_1 tekislikda radiusi OA ga teng aylana bo'yicha harakatlanadi. Shuningdek, A nuqtaning harakatlanish trayektoriyasining gorizontaal proyeksiyasi V_1 tekislikning V_{1N} izi bo'yicha harakat qiladi. Chizmada V_1 tekislik V tekislikka parallel bo'lgani uchun A nuqtaning frontal proyeksiyasi aylana bo'yicha, gorizontaal proyeksiyasi $V_{1N} \parallel Ox$ bo'yicha harakat qiladi (5.2,b- rasm).

B b 5.2-

rasm

5.3-rasm.

nuqtaning H tekislikka perpendikulyar i o'qi atrofida aylantirilishi 5.3,a-rasmda ko'rsatilgan. B nuqta B_1 vaziyatga radiusi OB ga teng aylana bo'yicha H tekislikka parallel bo'lgan N_1 tekislikda harakatlanadi. Bunda N_1 tekislik H tekislikka parallel bo'lgani uchun B nuqta harakatlanish trayektoriyasining gorizontl proyeksiyasi aylana bo'yicha, frontal proyeksiyasi N_1 tekislikning N_{1V} izi bo'yicha Ox ga parallel bo'lib harakatlanadi. (5.3,b-rasm).

Yuqorida bayon qilinganlardan quyidagi xulosalarga kelimiz:

1-xulosa. Agar A nuqta frontal proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar o'q atrofida aylantirilsa, mazkur nuqtaning frontal proyeksiyasi aylana bo'yicha, gorizontl proyeksiyasi Ox o'qiga parallel to'g'ri chiziq bo'yicha harakatlanadi.

2-xulosa. Agar nuqta gorizontl proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar o'q atrofida aylantirilsa, nuqtaning gorizontl proyeksiyasi aylana bo'yicha, frontal proyeksiyasi Ox o'qiga parallel to'g'ri chiziq bo'yicha harakatlanadi.

Nuqtani proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar o'q atrofida aylantirish qoidalariga asosan umumiy vaziyatda joylashgan geometrik shakllarni xususiy yoki talab qilingan vaziyatga keltirish mumkin.

1-masala. Umumiy vaziyatdagi $AB(A'B', A''B'')$ kesmani V tekislikka parallel vaziyatga keltirilsin. (5.4-rasm).

o'qi

5.4-rasm.

yangi A_1B_1 va $A''_1B''_1$ proyeksiyalari uning V tekislikka parallelligini ko'rsatadi. Shakldagi α burchak AB kesmani H tekislik bilan hosil etgan burchagi bo'ladi.

2-masala. ΔABC ($\Delta A'B'C'$, $\Delta A''B''C''$) tekislikni proyeksiyalovchi vaziyatga keltirilsin (5.5-rasm).

Yechish. Berilgan ΔABC tekislikni frontal proyeksiyalovchi vaziyatga keltirish uchun uchburchakning biror, masalan, C nuqtasidan $i' \perp H$ aylanish o'qi

Bunda,
ham φ°

B'_1 va

5.5-rasm.

proyeksiyasi) hosil bo'ladi.

Yechish. AB kesmaning biror, masalan B uchidan $i \perp H$ aylantrish o'tkaziladi. So'ngra bu o'q atrofida kesmaning $A'B'$ gorizontal proyeksiyasini $A'B' \parallel Ox$ vaziyatga kelguncha aylantiramiz. Bunda AB kesmaning A'' nuqtasi $N_{1V} \parallel Ox$ bo'yicha harakatlanib, A''_1 vaziyatni egallaydi.

Shaklda hosil bo'lgan AB kesmaning

o'tkaziladi va bu o'q atrofida uchburchakni $h_1 \perp V$ (epyrda $h'_1 \perp V$) vaziyatga kelguncha aylantiriladi. uchburchakning A, B va C nuqtalari burchakka harakatlanadi. Chizmada uchburchak uchlarining yangi A'_1, C'_1 proyeksiyalari orqali uning $A''_1B''_1C''_1$ frontal proyeksiyalarini aniqlanadi. Bu nuqtalar o'zaro tutashtirilsa, $A''_1B''_1C''_1$

kesma (uchburchakning yangi frontal

2. Ortogonal proyeksiya (monj usuli)

Nuqtaning fazodagi vaziyatini aniqlash uchun uning o'zaro perpendikulyar ikki tekislikdagi ortogonal proyeksiyalarining berilishi yetarli degan edik.

Ba'zan geometrik elementlar: nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik va hokazolarning o'zaro vaziyatlarini aniqlashda ularning ikkita proyeksiyasi kamlik qiladi. Yoki ba'zi jismning shaklini to'liq o'rganish uchun uning ikkita proyeksiyasi yetarli bo'lmaydi. Bunday hollarda uchinchi proyeksiya tekisligidan foydalanishga to'g'ri keladi.

Ma'lumki, har qanday narsa (jism) sirtlardan, sirtlar esa chiziqlardan iborat. Chiziqlar o'z navbatida nuqtalar to'plamidan tashkil topgan. Shu sababli, fazoviy jismning uch tekislikdagi ortogonal proyeksiyalarini o'rganishni geometriyaning boshlang'ich tushunchalari: nuqta, to'g'ri chiziq va tekislikning proyeksiyalarini yasashdan boshlaymiz.

Fazoda o'zaro perpendikulyar bo'lgan uchta tekislik olamiz ($H \perp V \perp W$). Bulardan H-gorizont, V-frontal va W-profil tekislik (8-shakl,a). Bu tekisliklar proyeksiya tekisliklari deb ataladi. Ular kesishgan OX, OY, OZ chiziqlar proyeksiya yoki koordinata o'qlari, o'qlarining kesishuv nuqtasi O ni koordinatalar boshi deymiz. OX–abstsissa, OY–ordinata va OZ–applikata o'qlari deyiladi. Bu uchta proyeksiya tekisliklaridan tashkil topgan uchyoqni $H \perp V \perp W$ tekisliklar sistemasi yoki *monj apparati* deb yuritimiz.

Endi $V \perp H \perp W$ uchyoqda A nuqta olib uning H, V, W tekislikdagi proyeksiyalarini hosil qilishni ko'ramiz. Buning uchun A nuqtadan H ga perpendikulyar (proyeksiyalovchi nur) o'tkazib, perpendikulyarni H bilan kesishgan nuqtasi a ni aniqlaymiz. a–fazodagi A nuqtaning H dagi to'g'ri burchakli (ortogonal) proyeksiyasi yoki qisqacha gorizont proyeksiyasi bo'ladi. So'ngra A nuqtadan V ga perpendikulyar o'tkazamiz va perpendikulyarning V bilan kesishgan nuqtasi a' ni topamiz. a'–fazodagi A nuqtaning V dagi frontal proyeksiyasi bo'ladi. Xuddi shunday A nuqtadan W ga perpendikulyar o'tkazib, W da A nuqtaning profil proyeksiyasi a'' ni topamiz. Aa, Aa' va Aa'' to'g'ri chiziqlar proyeksiyalovchi nurdar deyiladi. a, a' va a''

nuqtalardan Aa , Aa' va Aa'' nurlarga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazib, OX , OY va OZ o'qlarda mos ravishda a_x , a_y va a_z nuqtalarni aniqlaymiz. Natijada Aa $a_x a'$ aza' $a_y O$ koordinatalar parallelepipedini hosil bo'ladi.

Agar 8-shakl, a da A nuqta o'rnida biror murakkab shakl berilsa, uning fazoviy tasviri va proyeksiya tekisliklaridagi proyeksiyalarini yasash ancha murakkab bo'ladi. Shu sababli, odatda bunday shakllarning faqat tekisliklardagi tasvirlari va ularni proyeksiyalari bilan birgalikda bitta tekislikka (frontalda) joylashtirilgan tekis chizmasidan foydalaniladi. Bunday tekis chizmani hosil qilish uchun $V \perp H \perp W$ uchyoda V tekislik qo'zg'almas deb olinadi. H va W tekisliklar esa shaklda strelkalar bilan ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha OX va OZ o'qlari atrofida aylantirilib, uchyod V tekislikka yoyiladi. Hosil bo'lgan yoyilma -tasvir *epyr* deb ataladi. (Epure (epyr) frantsuzcha so'z bo'lib, tekis chizma ma'nosini anglatadi). 8-shakl, b da A nuqtaning epyuri (chizmasi) ko'rsatilgan.

Bu yerda aa' , $a'a''$ va aa'' chiziqlar a, a' , va a'' proyeksiyalarni bog'lovchi (bog'lanish) chiziqlar deb ataladi. aa' , aa'' vertikal; $a'a''$, aa' gorizontal bog'lovchi chiziqlar bo'ladi. Bunda a_u ikki marta takrorlanadi, chunki OY o'qi H va W tekisliklar uchun umumiy bo'lgani uchun fikran ikkiga ajratilib, O nuqtadan boshlab, vertikal va gorizontal vaziyatlarda joylashadi. Bundan keyin chizish oson bo'lsin uchun V , H , va W tekisliklar epyurda 8-shakl, b dagi kabi chegaralab ko'rsatilmaydi. 8-shakl, v da bog'lovchi chiziqlar yordamida A nuqtaning gorizontal a va frontal a' proyeksiyalariga ko'ra uning a'' profil proyeksiyasini topishning uch xil yo'li strelka chiziqlar bilan ko'rsatilgan. Epyurda nuqtaning ixtiyoriy ikkita proyeksiyasi berilsa, uning uchinchi proyeksiyasini bog'lovchi chiziqlar yordamida topish mumkin.

Endi nuqtaning proyeksiyalariga asosan uning koordinatalarini aniqlashga to'xtalamiz.

8-shakl, a da berilgan A nuqtadan W tekislikkacha bo'lgan Aa'' masofani ko'rsatuvchi son nuqtaning *abtsissasi* deyiladi va x bilan belgilanadi. A dan V gacha bo'lgan Aa' masofani ko'rsatuvchi son nuqtaning *ordinatasi* deb ataladi va u

bilan belgilanadi. A dan H gacha Aa masofani ko'rsatuvchi son nuqtaning *applikatasi* deyiladi va z bilan belgilanadi. Nuqtadan koordinata (proyeksiya) tekisliklarigacha bo'lgan masofalarni ko'rsatuvchi x,y,z sonlar nuqtaning koordinatalari deyiladi va quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$A(x, y, z).$$

Nuqtaning koordinatalari 8-shaklga asosan quyidagicha aniqlanadi:

$$x = Aa'' = a' \quad a_z = a \quad a_y = axO;$$

$$y = Aa' = aax = a'' \quad a_2 = ayO;$$

$$z = Aa = a' \quad ax = a'' \quad ay = azO.$$

Chizmada masshtab ma'lum bo'lsa, x, y va z larning son qiymatlarini aniqlash mumkin.

Demak, nuqtaning proyeksiyalari hamda masshtab ma'lum bo'lsa, uning koordinatalarini aniqlash mumkin va aksincha, nuqtaning koordinatalari berilgan bo'lsa uning proyeksiyalarini yasash mumkin.

Quyida nuqtaning koordinatalari bo'yicha epyurini bajarishga doir misol qaraymiz.

Masalan, A (20,20,50) nuqta koordinatalari bilan berilgan. Bu nuqtaning epyurini yasash uchun avval biror O nuqtadan OX, OY va OZ proyeksiya (koordinata) o'qlarini o'tkazamiz (9-shakl). So'ngra O nuqtadan boshlab OX o'qi bo'ylab 20 mm o'lchab qo'yib ax nuqta belgilaymiz va bu nuqtadan vertikal bog'lanish chizig'i o'tkazib, unga OX o'qdan pastga a_x nuqtadan boshlab 20 mm o'lchab qo'yib, A ning gorizontal proyeksiyasi a'' ni ($a_x a'' = 20$ mm); OX o'qdan yuqoriga 50 mm o'lchab qo'yib, A ning frontal proyeksiyasi a' nuqtani topamiz ($a_x a' = 50$ mm). Topilgan a'' va a' larga asosan (8-shakl, v ga qarang) A nuqtaning profil proyeksiyasi a'' topilgan. Natijada A nuqtaning epyuri hosil bo'ladi.

Koordinatalari bilan berilgan nuqtaning oldin fazoviy tasvirini yasab, keyin uning epyurini bajarish ham mumkin.

3. Ortogonal proeksiyalari asosida uning izometrik proeksiyasini qurish

Buyumning aksonometrik tasvirini yasashdan oldin, uning aksonometrik eskizini qo'lda tasvirlab, buyum haqida tasavbarga ega bo'lib, so'ngra uning izometriya yoki dimetriyasini qurish maqsadga muvofiqdir. Detalning eskizi yoki chizmasiga asosan uning aksonometrik proyeksiyasini yasashda koordinatalar usulidan foydalaniladi va quyidagi tartib bo'yicha bajariladi: 1. Berilgan har qanday detal uchun aksonometrik proyeksiyalar turi (izometriya yoki dimetriya) aniqlanadi. 2. Yetarli bo'lgan joy ajratilib, koordinata boshi O nuqta belgilanadi va aksonometrik X, Y va Z o'qlar chiziladi. 3. Buyumning orthogonal chizmasida X, Y va Z koordinata o'qlarining yo'nalishi belgilanadi. 4. Ortogonal chizmadagi o'lchamlar bo'yicha, jismning simmetriya va undagi chiziqlarning parallellik xususiyatlariga amal qilingan holda uning aksonometrik proyeksiyasi quriladi. 5. Buyumning orthogonal chizmasidagi ma'lum nuqtalardan foydalanib, uning balandlik qismi, ichki qismi va yon tomonlari quriladi. 33 – shaklda yuqoridagi tartib bo'yicha detalning izometriyasining chizilishi ko'rsatilgan. 36 33- shakl Aksono'metrik proyeksiyasi bo'yicha berilgan detalning shakli diqqat bilan o'rganiladi va uning tashkil etgan elementlari qanday geometrik jisimlardan tuzulganligi aniqlanadi. Detalni uchta ko'rinishi, yani bosh ko'rinish, ustidan va chapdan ko'rinishlari belgilanadi. Bosh ko'rinish shunday tanlab olinadiki u detalning ichki va tashqi tuzulishi haqida to'la tasavvur berishi kerak. Qolgan ko'rinishlar bosh ko'rinishga nisbatan proyeksion bog'lanishda tasavvur qilinadi.

Detalni uchta ko'rinishi chizma qog'ozining maydoniga tartib bilan ko'rinarlik qilib joylashtiriladi. Chizmani hamma ko'rinishlari avvalda ingichka(yordamchi) chiziqlar bilan chiziladi. Detalni zarur bo'lgan chiqarish va o'lcham chiziqlari o'tkaziladi. Detalning o'lcham sonlari o'lcham chiziqlari ustiga 3,5 yoki 5 balandlikdagi (h) hariflar bilan O'z.DAV.ST 2. 304-96 ga muvofiq yozib chiqiladi. Geometrik shaklning proyeksiyalaridagi holatlari uning fazoda proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan joylashuviga bog'liq. Umumiy vaziyatdagi geometrik

shakllarning proyeksiyalari proyeksiyalar tekisliklariga qisqarib proyeksiyalanadi (5.1,a,b–rasm). Agar geometrik shaklning proyeksiyasi originaliga teng bo'lib proyeksiyalansa, bu shaklga oid metrik xarakteristikalarini, masalan, $\triangle ABC$ tomonlarining haqiqiy o'lchamlari, uchlaridagi burchaklarning qiymatlari va boshqa xarakteristikalarini aniqlash mumkin (5.1,v–rasm). Demak, shunday xulosaga kelish mumkinki, agar geometrik shakl proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan fazoda xususiy vaziyatda berilsa yoki umumiy vaziyatda berilgan geometrik shakl xususiy vaziyatga keltirilsa, bu bilan metrik va pozitsion masalalarni yechish mumkin. Shuning uchun ayrimhollarda umumiy vaziyatda berilgan geometrik shakllarning berilgan ikki proyeksiyasi asosida maqsadga muvofiq ravishda yangi xususiy vaziyatga keltirilgan proyeksiyalari tuziladi. Geometrik shaklning berilgan ortogonal proyeksiyalari asosida yangi proyeksiyalarini yasash ortogonal proyeksiyalarni qayta tuzish deyiladi. Umumiy vaziyatda berilgan geometrik shakllarni xususiy vaziyatga keltirish asosan ikki usulda bajariladi. Aylantirish usuli. Bunda proyeksiyalar tekisliklari o'z holatlarini o'zgartirmaydi. Proyeksiyalanuvchi shakl ularga qulay holga kelguncha biror o'q atrofida aylantiriladi. Geometrik shaklning fazoviy vaziyati o'zgartirilmasdan proyeksiyalar tekisliklari sistemasini unga nisbatan xususiy vaziyatga kelguncha yangi proyeksiyalar tekisliklari bilan almashtirish - proyeksiyalar tekisliklarini almashtirish usuli deyiladi. Quyida bu usullarni alohida ko'rib chiqamiz.

Aylantirish usuli Aylantirish usuli parallel harakatlantirish usulining xususiy holi hisoblanadi. Bu usulda geometrik shaklga tegishli nuqtaning trayektoriyasi ixtiyoriy bo'lmay, balki berilgan biror o'qqa nisbatan aylana bo'yicha harakatlanadi. Aylana markazi berilgan o'qda joylashgan bo'lib, aylanish radiusi esa harakatlanuvchi nuqta bilan aylanish o'qi orasidagi masofaga teng bo'ladi yoki aylanish tekisligini aylanish o'qi bilan kesishgan nuqtasi bo'ladi.

Aylanish o'qlari proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan perpendikulyar, parallel, shuningdek, proyeksiyalar tekisligiga tegishli va boshqa vaziyatlarda bo'lishi

mumkin. Quyida turli vaziyatlarda joylashgan aylanish o'qlari atrofida aylantirish usullarni ko'rib chiqamiz.

Geometrik shakllarni proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar o'q atrofida aylantirish. Nuqtani aylantirish. H va V tekisliklar sistemasida ixtiyoriy A nuqta va i aylanish o'qi berilgan bo'lsin (5.2,a-rasm). Agar A nuqtani $i \perp V$ aylanish o'qi atrofida harakatlantirsak, mazkur nuqta V tekislikka parallel V1 tekislikda radiusi OA ga teng aylana bo'yicha harakatlanadi. Shuningdek, A nuqtaning harakatlanish trayektoriyasining gorizontaal proyeksiyasi V1 tekislikning V1N izi bo'yicha harakat qiladi.

4. Ortogonal proyeksiyalar haqida umumiy tushunchalar

Profil qirqim-qirquvchi tekislikni profil proyeksiyalar tekisligiga parallel qilibolinadi. Qiya qirqim – qirquvchi tekislik proyeksiyalar tekisligining biriga nisbatdan biror burchak ostida bo'ladi.

Simmetrik shakllarda iborat bo'lgan ko'rinishlarda qirqimni to'liq ko'rsatish shart emas. Bunda bitta proyeksiyada ko'rinishning yarim qirqimning yarmi bilan qo'shib tasvirlanadi, ularni bir birida simmetrik o'q ajratib turadi.

Maxalliy qirqim-buyumning biror kichik qismini aniqlash maqsadida berilgan qirqim maxalliy qirqim deyiladi qirra simmetrik buyumlarga qirqim berishda agar qirra simmetrik o'qi bilan qo'shib qoladigan bo'lsa ko'rinish qismi qirqim qismidan to'liqsimon chiziq bilan ajratiladi.

Murakkab qirqim – Ikki va undan ortiq kesuvchi tekislik bilan xosil qilingan qirqim murakkab qirqim deyiladi. Murakkab qirqimlar pog'onali va siniq qirqimlarga bo'linadi. Kesuvchi tekislik o'zaro parallel joylashgan bo'lsa, pog'onali qirqim, kesuvchi tekisliklar o'zaro kesishib burchak xosil qilsa siniq qirqim xosil bo'ladi.

4. Kesimlar. Detalning tekislik bilan kesilgan yuzasigagina ko'rsatilgan tasvir kesim deyiladi. Kesimlar chizishda joylashtirishiga qarab chetga chiqarilgan va ustiga qo'yilgan kesmalarga bo'linadi.

Chetga chiqarilgan kesmalar buyum ko'rinishlaridan tashqarida joylashadi va asosiy tutash chizig'I bilan ajratiladi.

Ustiga qo'yilgan kesmalar bevosita ko'rinishning o'zida tasvirlanadi. Kesim deb bir yoki bir necha tekislik bilan buyumni fikran kesilganda hosil bo'lgan kesim yuzasining tasviriga aytiladi. Kesimlarda qirqimlardan farqli ravishda kesuvchi tekislik bilan kesilgan yuzaning o'zi tasvirlanadi.

Kesimlarning chiqarilgan va ustiga chizilgan turlari mavjud. Ko'proq chiqarilgan kesimlarni qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Ularni asosiy ko'rinishlarni uzib orasiga joylashtirib ko'rsatish ham mumkin.

Chiqarilgan kesimning kontur chizig'i asosiy tutash chiziq bilan, ustiga chizilgan kesimning konturini esa ingichka tutash chiziq bilan beriladi.

Nosimmetrik kesimlarda kesuvchi tekislikni strelka bilan yo'nalishi ko'rsatilgan uzuq chiziq bilan beriladi. Chiqarilgan kesimni esa mos ravishdagi rus alfavitining katta harflari bilan belgilanadi.

Ustiga yoki oraliqqa chizilgan kesimlarda kesuvchi tekislik strelka va uzuq chiziq bilan ko'rsatiladi, lekin harf belgisi qo'yilmaydi.

Simmetrik bo'lgan chiqarilgan yoki ustiga chizilgan kesimlarda simmetriya o'qi ingichka shrtixpunktir chiziqlar bilan chiziladi, biroq uzuq chizikli, harfli va strelkalibelgilarqo'yilmaydi.

Umumiy xulosa

Proyeksiya markazi fazoning cheksiz uzoqlikdagi nuqtasi ∞ da bo'lsa, barcha proyeksiyalovchi to'g'ri chiziqlar parallel bo'ladi va proyeksiya parallel yoki silindrik proyeksiya deyiladi. Chizmachilikda parallel proyeksiyalashning xususiy turi qo'llaniladi. Bunda proyeksiyalash tekisligi proyeksiyalash yo'nalishiga perpendikulyar joylashadi. Bunday proyeksiya to'g'ri burchakli yoki ortogonal proyeksiya deyiladi. Markaziy va parallel proyeksiyalar chizma geometriyada keng qo'llaniladi. Yuzani namda tekislik orqasida ko'rinib qolgan teshik chiziqlari, qirra,

qovurg'a, vahokazolarni qo'shib ko'rsatish qirqim deyiladi. Kesuvchi tekisliklar soniga qarab qirqim oddiy va murakkab qirqimlarga bo'linadi. Oddiy qirqim. Chizmada bitta kesuvchi tekislik bilan hosil qilingan qirqim oddiy qirqim deyiladi. Kesuvchi tekislikning proyeksiyalar tekisligiga nisbatdan joylashuviga qarab oddiy qirqimlar quyidagicha bo'ladi. Gorizontalar qirqim- Qirquvchi tekislik gorizontalar proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'ladi. Frontal qirqim – Qirquvchi tekislikni frontal proyeksiyalar tekisligiga parallel qilib olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. I.Rahmonov va boshqalar, Chizmachilik 9: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9sinf o'quvchilari uchun darslik. "O'zbekiston", 2019 y.
2. E.Ro'ziyev, A.O.Ashirboyev. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi.- T.: "Fan va texnologiya", 2010y.
3. Nurmatov Eliyor Alimovich "Determination Of General Positions For The Solution Of Geometric Tasks". International Journal of Progressive Sciences and Technologies 25 (2), 237-241, 2021/3/22
4. E.A. Nurmatov "Organizing Independent Education to Increase Graphic Knowledge of Students in Drawing" European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 15, 115-118, 2022/3/14
5. Элиёр Нурматов "O'quvchilarda qurilish chizmalarini chizish qobiliyatini shakllantirish (Auto CAD grafik dasturi vositasida)" Общество и инновации 3 (3/S), 36-41, 2022/4/27

Ilovalar:

